

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY FAOLIYATIDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI

Xolmatova Maxliyo Iskandar qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası tayanch doktoranti

Email: xolmatovamaxliyo96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17255078>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish masalalari yoritilgan. Mazkur jarayonning nazariy hamda amaliy jihatlari xalqaro tajribalar asosida tahlil qilinib, O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi mavjud holat bilan qiyosiy o'rganildi. Shuningdek, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari ishlab chiqildi hamda ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning samarali yo'llari taklif etildi. Maqolada ilgari surilgan g'oyalarning asosiy maqsadi — bo'lajak pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini mustahkamlash orqali ta'lim sifatini oshirish va raqamli texnologiyalardan samarali foydalana oladigan malakali pedagogik kadrlarni tayyorlashdan iborat.

Kalit so'zlar: raqamli kompetensiya, pedagog, ta'lim, xalqaro tajribalar, fan dasturi, model.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования и развития цифровых компетенций у будущих педагогов. Теоретические и практические аспекты данного процесса анализируются на основе международного опыта и сопоставляются с текущим состоянием системы высшего образования Узбекистана. Также разработаны научно-методические основы развития цифровых компетенций и предложены эффективные пути их интеграции в образовательный процесс. Основная цель представленных идей заключается в повышении качества образования посредством укрепления цифровых компетенций будущих педагогов и подготовке квалифицированных кадров, способных эффективно использовать цифровые технологии в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: цифровая компетенция, педагог, образование, международный опыт, учебная программа, модель.

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING DIGITAL COMPETENCIES OF FUTURE EDUCATORS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES

Abstract: This article explores the issues of developing and enhancing digital competences among future teachers. Theoretical and practical aspects of this process are analyzed based on international experience and compared with the current state of higher education in Uzbekistan. Furthermore, the scientific and methodological foundations for the development of digital competences have been elaborated, and effective ways of integrating

them into the educational process are proposed. The main purpose of the ideas presented in the article is to improve the quality of education by strengthening future teachers' digital competences and to prepare qualified pedagogical staff capable of effectively using digital technologies in their professional activities.

Keywords: digital competence, teacher, education, international experience, curriculum, model.

KIRISH

Globalashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimida yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Xususan, O'zbekistonda qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi [1] hamda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha davlat dasturlarida pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Raqamli kompetensiya zamonaviy pedagogning kasbiy faoliyatida muhim ko'nikma bo'lib, u nafaqat texnologiyalardan foydalanish, balki ularni ta'lim jarayoniga maqsadli integratsiya qilish, axborot xavfsizligini ta'minlash va raqamli madaniyatni shakllantirishni ham qamrab oladi.

So'nggi yillarda xalqaro miqyosda raqamli kompetensiyalarni baholash va rivojlantirishga doir turli konseptual yondashuvlar ishlab chiqilgan bo'lib, ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Shu bois, bo'lajak pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus fan dasturini yaratish bugungi kunning muhim ilmiy-amaliy vazifalaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot davomida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqishda quyidagi xalqaro ramkalar o'rganilib, qiyosiy tahlil qilindi:

1. Yevropa Ittifoqining DigCompEdu modeli. Redecker [2] tomonidan ishlab chiqilgan DigCompEdu modeli 6 ta kompetensiya yo'nalishi va 22 ta indikatorni o'z ichiga oladi:

- professionallikda raqamli kompetensiya;
- raqamli resurslar bilan ishlash;
- o'quvchilarni raqamli vositalar orqali jalb qilish;
- o'qitishni boshqarish va monitoring qilish;
- baholash;
- o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish.

Mazkur model o'qituvchilarning raqamli tayyorgarligini 6 bosqichli daraja ko'rsatkichlari asosida belgilaydi: Newcomer → Explorer → Integrator → Expert → Leader → Pioneer.

2. HeDiCom modeli. Tondeur va boshqalar [3] tomonidan ishlab chiqilgan HeDiCom modeli uch asosiy komponentdan tashkil topgan:

- texnologik tayyorgarlik;
- pedagogik integratsiya;
- reflektiv yondashuv.

kabi asosiy komponentlardan tashkil topgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-rasm

DigCompEdu model

TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli uchta asosiy bilim sohasining kesishmasiga qurilgan [4]:

- TK (Technological Knowledge) – texnologiyani bilish
- PK (Pedagogical Knowledge) – ta’lim metodlarini bilish
- CK (Content Knowledge) – o’qitilayotgan fan mazmunini bilish

2-rasm

TPACK modeli

1-jadval

TPACK modeli uchta asosiy bilim sohasi

Bilim sohasi	Tavsif
TPK (Tech+Pedagogic)	Texnologiyani ta’lim metodlari bilan uyg’un qo’llash (masalan, Google Forms orqali formativ baholash)

TCK (Tech+Content)	Texnologiyani o'z fani bilan bog'lab qo'llash (masalan, fizika darsida PhET simulyatsiyalar)
PCK (Pedagogic+Content)	An'anaviy pedagogik bilimni fan mazmuniga moslashtirish

O'rganilgan ma'lumotlar asosida diagnostika, formativ va yakuniy bosqichlardan iborat tajriba-sinov dasturi tuzildi.

Namangan davlat pedagogika instituti, Jizzax davlat pedagogika universiteti va Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti pedagogika yo'nalishi talabalari o'rtasida diagnostik so'rovnomalar o'tkazildi.

2-jadval

Diagnostik bosqich o'tkazilgan OTMlar va respondentlar soni:

T/R	OTM nomi	Respondentlar soni
1.	Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti	220
2.	Namangan Davlat pedagogika instituti	212
3.	Jizzax Davlat pedagogika universiteti	140
	Jami	572

Olingan natijalar talabalarining mavjud raqamli kompetensiyalar darajasini aniqlash hamda ularning ehtiyojlarini belgilash imkonini berdi. Ushbu natijalarga tayangan holda tajriba-sinov dasturining formativ va yakuniy bosqichlari loyihalashtirildi.

O'tkazilgan so'rovnomalar natijasida talabalar raqamli kompetensiyalarining mavjud darajasi aniqlanib, ularning kuchli va zaif tomonlari, shuningdek, rivojlantirishga ehtiyoj sezilayotgan sohalar belgilandi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, talabalarda raqamli savodxonlik va axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari mavjud bo'lsa-da, raqamli kontent yaratish, xavfsizlik va onlayn hamkorlik sohalarida bo'shliqlar mavjud.

Shu sabab bo'lajak pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish modelini amaliyotga, o'quv jarayoniga tatbiq etish uchun pedagogika yo'nalishi talabalari uchun maxsus fan dasturi ishlab chiqildi.

Hozirgi bosqichda tajriba-sinov ishlari boshlangan, ishlab chiqilgan fan dasturi va o'quv-uslubiy majmua asosida o'qitilgan talabalarda oldingi natijalarga nisbatan raqamli kompetensiyalarining sifat jihatdan sezilarli darajada rivojlanishi kutilmoqda.

XULOSA

Bo'lajak pedagoglarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish zamonaviy ta'lim sifatini oshirish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini samarali joriy etish hamda xalqaro ta'lim maydonida raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda muhim omil hisoblanadi. Shu bois, ishlab chiqilgan dastur va modelni pedagogika ta'lim yo'nalishlarida keng qo'llash tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni. – Toshkent, 2020. – <https://lex.uz/docs/5030957>
2. Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. – DOI: <https://doi.org/10.2760/159770>
3. Tondeur, J., et al. The HeDiCom framework: Higher Education teachers' digital competencies for the future // Educational Technology Research and Development. – 2023. – T. 71. – № 1. – S. 33–53.
4. Voogt, J., McKenney, S. TPACK in teacher education: Are we preparing teachers to use technology for early literacy? // Technology, Pedagogy and Education. – 2017. – T. 26. – № 1. – S. 69–83.
5. European Commission. Digital Education Action Plan 2021–2027: Resetting education and training for the digital age. – Brussels, 2020. – <https://education.ec.europa.eu>
6. Noble, D. F. Digital diploma mills: The automation of higher education. – New York: Monthly Review Press, 2001. ISBN 978-1-58367-061-3. LCCN 2001057931.
7. Leask, M. Teaching and Learning with Technology. 2nd ed. – London: Routledge, 2014.
8. Rakisheva, A., Witt, A. Digital competence frameworks in teacher education – A literature review // Issues and Trends in Learning Technologies. 2023. T. 11. DOI: 10.2458/itlt.5205.
9. Marín, V. I., Castañeda, L. Developing Digital Literacy for Teaching and Learning // Handbook of Open, Distance and Digital Education. – Singapore: Springer, 2022. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-0351-9_64-1
10. Холматова, М. Основные компоненты развития цифровых компетенций будущих педагогов // Общество и инновации. 2025. Т. 6. № 7/С. – С. 278–287. – DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol6-iss7/S-pp278-287>